

Нека запажања о дисертацији
дописног члана САНУ Миодрага Михаљевића
Novi prilozi kriptologiji: elementi za
analizu i sintezu generatora pseudoslučajnih nizova,
одбрањеној јуна 1990. године

Дисертација је као поверљива одбрањена без присуства јавности јуна 1990. године у Центру високих војних школа КоВ ЈНА “Генерал армије Иван Гошњак” Високе војно-техничке школе копнене војске ЈНА у Загребу. Тачка 1 на почетку овог текста садржи кратко објашњење најважнијих појмова у вези са насловом дисертације. У тачки 2 износе се запажања у вези са појединим поглављима дисертације, а у тачки 3 мишљење о томе да ли дисертација садржи тајне податке. Запажања су резимирана у тачки 4.

1. Основни појмови

Случајни низ је низ независних дискретних случајних променљивих са униформном расподелом вероватноће. Специјално, ако се ради о случајном бинарном низу, случајне променљиве узимају вредности из скупа $\{0,1\}$ са једнаким вероватноћама $1/2$. Пример бинарног случајног низа је низ исхода бацања регуларног новчића пресликаних у скуп $\{0,1\}$. Псеудослучајни низ је детерминистички низ који се по (неким, не свим) статистичким особинама тешко може разликовати од случајног низа¹.

Један начин да се формира бинарни псеудослучајни низ је да се искористи коначни аутомат са скупом излазних симбола $\{0,1\}$. Коначни аутомат одређен је коначним скупом могућих стања, функцијом прелаза и функцијом излаза: функција излаза пресликава стање аутомата у скуп $\{0,1\}$, а функција прелаза пресликава стање аутомата у његово наредно стање. Полазећи од задатог почетног стања аутомат пролази кроз потпуно дефинисани низ стања и успут генерише низ излазних бита. Генератор псеудослучајног низа (ГПСН) је коначни аутомат који на излазу даје (најчешће бинарни) псеудослучајни низ. Бинарни ГПСН може да се искористе за шифровање поруке представљене низом бита: сваки члан излазног низа (шифрата) добија се сабирањем по модулу 2 (операција XOR, уобичајена ознака \oplus) одговарајућег бита поруке са одговарајућим излазним битом из ГПСН. Напад на овакав систем подразумева одређивање почетног стања ГПСН на основу одсечка излазног низа ГПСН (који је одређен поруком и одговарајућим шифратом).

Разматрана дисертација бави се нападима на три ГПСН, ГПСН типа 1, 2 и 3 у поглављима редом 4, 5 и 6.

¹ Google, одговор ВИ: псеудослучајни низ је низ бројева који делује случајно, али се заправо генерише помоћу детерминистичког алгоритма (формуле), што значи да би се исти низ понављао ако бисте почели са истим почетним параметром (seed-ом). Ови бројеви имитирају истински случајне бројеве, пролазећи многе статистичке тестове, али су предвидиви јер се заснивају на математичкој секвенци, за разлику од истински случајних бројева који потичу од физичких феномена.

2. Запажања о дисертацији

У тренутку одбране дисертација није испуњавала услове за “цивилну” одбрану, јер је аутор имао само један рад објављен у часопису — заједнички рад [155] са Јованом Голићем. Тај рад, међутим, нема везе са темом дисертације: предмет рада је анализа дужине периода и линеарне сложености ГПСН са променљивом меморијом, ГПСН који се битно разликује од три типа ГПСН разматраних у дисертацији. У наставку износимо конкретна запажања о поглављима 3, 4, 5 и 6 дисертације.

2.1. Поглавље 3: лема 3.3.2

У одељку 3.3, страна 43 каже се “биће исказане и доказане три леме”. Друга од њих, лема 3.3.2 на стр. 40 гласи

Lema 3.3.2: Za dato $W(Y^{**})$, X^{**} , i $W(Y^{**})$ kardinalni broj \mathbb{C} skupa Π

$$\Pi = \Pi(W(Y^{**})) = \{Y_k^{**} \mid W(Y_k^{**}) = W(Y^{**}), P(W(Z^{**}) \mid X^{**}, Y_k^{**}) = 1\}_k, \quad (3.3.11)$$

je definisan sa

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &= \mathbb{C}(W(Y^{**}); W(Z^{**}), W(X^{**})) \\ &= \left(\frac{W(X^{**})}{W(Y^{**}) + W(X^{**}) - W(Z^{**})} \right) \left(\frac{N^{**} - W(X^{**})}{W(Y^{**}) - W(X^{**}) + W(Z^{**})} \right). \quad (3.3.12) \end{aligned}$$

За сваки случај, овде наводимо и оригиналну формулација леме.

Lema 3.3.2: Za dato $W(Z^{**})$, X^{**} , i $W(Y^{**})$ kardinalni broj \mathbb{C} skupa Π

$$\Pi = \Pi(W(Y^{**})) = \{Y_k^{**} \mid W(Y_k^{**}) = W(Y^{**}), P(W(Z^{**}) \mid X^{**}, Y_k^{**}) = 1\}_k, \quad (3.3.11)$$

je definisan sa

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &= \mathbb{C}(W(Y^{**}); W(Z^{**}), W(X^{**})) \\ &= \left(\frac{W(X^{**})}{W(Y^{**}) + W(X^{**}) - W(Z^{**})} \right) \left(\frac{N^{**} - W(X^{**})}{W(Y^{**}) - W(X^{**}) + W(Z^{**})} \right). \quad (3.3.12) \end{aligned}$$

Одмах се примећује да је овде Y_k^{**} неми аргумент, за који је без икакве потребе изабрана овако компликована ознака. Запажа се такође да се у формулацији леме нигде не

појављује вектор Y^{**} , већ само његова тежина (број јединица) $W(Y^{**})$, која је због тога могла бити замењена целобројном променљивом, нпр. m . Необично је такође што се у дефиницији скупа појављује вероватноћа $P(W(Z^{**}) | X^{**}, Y_k^{**})$ — у доказу леме се не појављује никаква вероватноћа. Дакле, да би се реконструисала тачна формулација леме, мора се кренути од њеног доказа. Ознаке вектора који фигуришу у лему су доста компликоване, а идентичне су са ознакама које се појављују неколико страница пре леме. Дефиниције вектора са истим ознакама почињу на страни 38:

Neka su $X_n, Y_n, Z_n, n=1,2, \dots$, nizovi slučajnih binarnih varijabli (s.b.v.). Neka su X, Y, Z , N -dimenzionalni binarni vektori definisani sa $X=[X_n], Y=[Y_n], Z=[Z_n]$ i neka je u važnosti:

$$X = Z \oplus Y \quad , \quad (3.2.1)$$

gde je sa \oplus označeno bit-po-bit sabiranje po modulu 2.

Označimo sa $P(X), P(Y), P(Z)$, apriorne verovatnoće vektora X, Y, Z , respektivno.

Pretpostavlja se da su vektori X i Y , uzajamno nezavisni

$$P(X, Y) = P(X) P(Y) \quad . \quad (3.2.2)$$

Вектор X^{**} дефинише се на основу вектора X на страни 39:

Neka je $\Pi_I = \{i_1, i_2, \dots, i_{N^*}\}, i_1 < i_2 < \dots < i_{N^*}$, podskup kardinalnog broja N^* skupa indeksa $\{1, 2, \dots, N\}$.

N -dimenzionalni binarni vektori $X^* = [X_n^*]$ i $X^{**} = [X_n^{**}]$ definisani su sa

$$X_n^* = \begin{cases} X_n & , \quad n \in \Pi_I \\ \emptyset & , \quad \text{za ostale vrednosti indeksa } n \end{cases} \quad , \quad (3.2.4)$$

$$X_n^{**} = \begin{cases} \emptyset & , \quad n \in \Pi_I \\ X_n & , \quad \text{za ostale vrednosti indeksa } n \end{cases} \quad . \quad (3.2.5)$$

Na osnovu (3.2.4) i (3.2.5) u važnosti je

$$X = X^* \oplus X^{**} \quad . \quad (3.2.6)$$

Коначно, на странама 40 и 41 долази се до дефиниција вектора Y^{**} и Z^{**} . Узгред, запажа се да су у дисертацији нумерисани сви изрази издвојени у посебну линију, без обзира да ли негде у тексту постоји референца на њих.

Нека су бинарни N -димензионални вектори Y^{**} и Z^{**} дефинисани на основу Y и Z аналогно дефиницији X^{**} на основу X .

$$Y_n^{**} = \begin{cases} 0 & , n \in \Pi_I \\ Y_n & , n \notin \Pi_I \end{cases} \quad (3.2.14)$$

$$Z_n^{**} = \begin{cases} 0 & , n \in \Pi_I \\ Z_n & , n \notin \Pi_I \end{cases} \quad (3.2.15)$$

Сасгласно (3.2.14), (3.2.15) и (3.2.1) у ваџности је

$$X^{**} = Z^{**} \oplus Y^{**} \quad (3.2.16)$$

Ова конструкција система променљивих изгледа доста компликовано, па је умесно пажљиво погледати доказ леме 3.3.2, видети наредну страну.

Одмах после доказа стоји напомена да је лема 3.3.2 уствари преформулисани елементарни задатак за вежбање (19) на стр.14 у уводном поглављу књиге [157], F. J. Mac Williams, N. J. A. Sloane, "Introduction to the theory of error-correcting codes Part I" (истина, у тексту се уместо "задатак за вежбање" због нечега каже "problem bez dokaza"):

(19) Suppose u and v are binary vectors with $\text{dist}(u, v) = d$. Show that the number of vectors w such that $\text{dist}(u, w) = r$ and $\text{dist}(v, w) = s$ is $\binom{d}{i} \binom{n-d}{r-i}$, where $i = (d + r - s)/2$. If $d + r - s$ is odd this number is 0, while if $r + s = d$ it is $\binom{d}{r}$.

Замењујући овде u, v и w редом са 0 (нула вектор), X^{**} , и Y^{**} и стављајући $Z^{**} = X^{**} \oplus Y^{**}$, $d = W(X^{**})$, $s = W(Z^{**})$, $r = W(X^{**})$, долазимо до кориговане (исправне) формулације леме 3.3.2.

Дакле, та лема (која се користи на неколико места у дисертацији, нпр. у доказима ставова 4.1.2.3 на стр. 87, 4.1.2.6 на стр. 95, 4.1.3.1 на стр. 99) је позната елементарна чињеница.

Dokaz: Saglasno (3.2.1) i (3.3.8) u važnosti je

$$W(Z^{**}) = \sum_{n=1}^N (X_n \oplus Y_n) = W(X^{**}) + W(Y^{**}) - 2 \sum_{n=1}^N X_n Y_n \quad (3.3.13)$$

Polazeći od vektora Y^{**} moguće je definisati dva binarna vektora $U=[U_n]$ i $V=[V_n]$ prema sledećem

$$U_n = Y_n^{**} \quad \text{ako je} \quad X_n^{**} = 1 \quad , \quad (3.3.14)$$

$$V_n = Y_n^{**} \quad \text{ako je} \quad X_n^{**} = 0 \quad . \quad (3.3.15)$$

Saglasno navedenim definicionim izrazima U i V su $W(X^{**})$ i $N-W(X^{**})$ dimenzionalni vektori, respektivno.

Na osnovu (3.3.13) i (3.3.14) u važnosti je

$$W(U) = [W(Y^{**}) + W(X^{**}) - W(Z^{**})] / 2 \quad . \quad (3.3.16)$$

Analogno, na osnovu (3.3.14) i (3.3.16) u važnosti je

$$W(V) = [W(Y^{**}) - W(X^{**}) + W(Z^{**})] / 2 \quad . \quad (3.3.17)$$

Uočimo: Obzirom na značenje skupa Π_I , u vektoru V fiksiran položaj ima N^* nula.

Saglasno dosadašnjem razmatranju, pokazuje se da je broj različitih vektora U , $No(U)$, i broj različitih vektora V , $No(V)$, određeni sledećim izrazima

$$No(U) = \left(\frac{W(X^{**})}{W(Y^{**}) + W(X^{**}) - W(Z^{**})} \right) \quad , \quad (3.3.18)$$

$$No(V) = \left(\frac{N^* - W(X^{**})}{W(Y^{**}) - W(X^{**}) + W(Z^{**})} \right) \quad , \quad (3.3.19)$$

gde je, podsetimo se, $N^* = N - N^*$.

Saglasno definicionim izrazima za U i V , (3.3.14), (3.3.15), i saglasno izrazima (3.3.18), (3.3.19) broj vektora Y_k^{**} koji su elementi skupa $\Pi = \Pi(W(Y^{**}))$ je određen sa

$$C = C(W(Y^{**}) ; W(Z^{**}), W(X^{**})) = No(U) No(V) \quad , \quad (3.3.20)$$

čime tvrdjenje leme dokazano.

Q.E.D.

Napminje se da je tvrdjenje analogno tvrdjenju sadržanom u Lemi 3.3.2, u formi problema bez dokaza, navedeno u [157, str.14].

2.2. Запажања о поглављу 4.

У дисертацији се полази од напада Мајера и Штафелбаха (Meier, Staffelbach [138]) на ГПСН типа 1, напада који је описао Зигенталер (Siegenthaler [62,94]). Према речима аутора, допринос дисертације је нова анализа ГПСН типа 1 и усавршене верзије напада на тај ГПСН.

Тек у тачки 4.1.4 спомиње се интерни рад [216] Мрђеновића и Живковића из 1985. године (који временски претходи радовима [62, 94, 138]), рад који се бави истом тематиком као и ова дисертација.

Skica jednog postupka rekonstrukcije povratne sprege pomeračkog registra prikazana je u [216]. Navedena je osnovna ideja i neke napomene vezane za njenu realizaciju. (Napomenimo, samo, da se postupak koji se predlaže u ovom članu zasniva na osnovi koja je različita od one iz [216] i da rezultati u ovom članu sprovedenog razmatranja dovode u pitanje održivost navoda iz [216] o mogućnosti primene linearnog programiranja).

Веа са интерним радом [214] из 1987. године, наставком интерног рада [216], није коментарисана. Рад се спомиње само у групној референци на страни 22 дисертације, без указивања да се рад односи на област дисертације. С друге стране, експлицитно се спомиње дисертација [69] Милана Милосављевића, која нема везе са облашћу ове дисертације.

Ukažimo i da je u IPME ostvaren jedan broj rezultata vezanih za kriptanalizu nekih sistema. Uvid u ovo pruža [200] - [216]. Posebno istaknimo [69] gde je izveden i razmatran postupak dekriptiranja jedne klase analognih kripto sistema za kripto-zaštitu govora.

На стр. 132 дисертације, пре спецификације алгорита I.6, наводе се потребна објашњења, видети наредну страну. Износимо три запажања о овим објашњењима.

1. Уместо објашњења једнакости (4.2.3.1) наводи се референца [141] (што је у дисертацији недопустиво, или бар неуобичајено: дисертација би требало да садржи сва неопходна објашњења). Погледавши референцу [141], сазнајемо да је p_w вероватноћа да међу w случајних бита буде паран број јединица, под претпоставком да су бити независни и да је вероватноћа јединице за те бите једнака p . Другим речима, p_w је вероватноћа да контрола парности (сума по модулу два) w случајних независних бита са вероватноћом јединице p буде једнака 0.
2. У дефиницији q_n (4.2.3.2) појављује се нејасно дефинисана условна вероватноћа $P(E_n = 1 | P_n)$:
 - ознака E_n није уведена (може се претпоставити, што није тривијално, да је q_n једнако односу вероватноћа да од укупно N_n контрола парности њих S_n буде парно, а преосталих $N_n - S_n$ непарно);
 - ознака P_n скупа контрола парности злоупотребљена је без објашњења као случајни догађај.
3. У спецификацији алгорита не појављује се низ $\{x_n\}$, улаз у алгоритам.

Za definisanje novog iterativnog algoritma za kriptanalizu polazi se od sledećeg.

Pored "standardnih" M-S ortogonalnih provera parnosti neka je generisan i maksimalno moguć broj dodatnih ortogonalnih provera parnosti na osnovu (4.2.1.4).

Neka je \mathcal{N}_n skup svih ortogonalnih provera parnosti generisanih za n -ti bit određen sledećom definicijom.

Definicija 4.2.3.1: \mathcal{N}_n skup ortogonalnih provera parnosti n -tog bita je unija skupova $\mathcal{N}_n^{(*)}$ i $\mathcal{N}_n^{(**)}$ koji su definisani sa:

- $\mathcal{N}_n^{(*)}$: skup, maksimalnog kardinalnog broja, standardnih uzajamno ortogonalnih Meier-Staffelbach-ovih (M-S) provera parnosti, [138], n -tog bita ;
- $\mathcal{N}_n^{(**)}$: skup, maksimalnog kardinalnog broja, uzajamno ortogonalnih provera parnosti izvedenih na osnovu (4.2.1.4) koje su ortogonalne na provere parnosti iz skupa $\mathcal{N}_n^{(*)}$.

Neka je $N_n(w)$ broj provera parnosti sa $w+1$ elemenata u \mathcal{N}_n i neka je $S_n(w)$ broj između njih zadovoljenih provera parnosti, $w=1,2,\dots,L$, $n=1,2,\dots,N$.

Usvajajući da je $p < 0.5$ označimo sa p_w , $w=1,2,\dots,L$, niz realnih brojeva definisanih sa (videti [141]):

$$p_w = \frac{1 - (1 - 2p)^w}{2}, \quad w=1,2,\dots,L \quad (4.2.3.1)$$

Pokazuje se da je karakteristični količnik aposteriornih verovatnoća definisan sa:

$$q_n = \frac{1 - P(E_n=1|\mathcal{N}_n)}{P(E_n=1|\mathcal{N}_n)} = \frac{1 - p L}{p} \prod_{w=1}^{2S_n(w)-N_n(w)} [(1/p_w)-1], \quad n=1,2,\dots,N \quad (4.2.3.2)$$

Saglasno prethodnom, u nastavku se definiše osnovni oblik algoritma za rekonstrukciju binarnog niza izlaza iz pomeračkog registra. Napomenimo da su poboljšanja algoritma moguća. ALGORITAM I.6 estimira-rekonstruiše izlazni niz $\{x_n\}$, a time i početno stanje pomeračkog registra, iterativnim ispravljanjem grešaka u observabilnom nizu $\{z_n\}$.

ALGORITAM I.6

- Korak 1: Oformiti skup N_n i odrediti $N_n(w)$, $w=1,2,\dots,L$, $n=1,2,\dots,N$. Setovati inicijalnu vrednost p i usvojiti parametre algoritma ε_1 , ε_2 , $0 < \varepsilon_1, \varepsilon_2 < 1$. Izračunati $N_0 = p(1-\varepsilon_1)N$. (tipično, ε_1 je blisko jedinici, a ε_2 je blisko nuli)
- Korak 2: Odrediti $S_n(w)$, $w=1,2,\dots,L$, $n=1,2,\dots,N$.
- Korak 3: Na osnovu (4.2.3.1) za tekuće p izračunati niz p_w , $w=1,2,\dots,L$.
- Korak 4: Saglasno (4.2.3.2), izračunati niz q_n , $n=1,2,\dots,N$.
- Korak 5: Odrediti skup π od N_0 indeksa n kojima odgovaraju najmanje vrednosti količnika q_n .
- Korak 6: Za svako $n \in \pi$ komplementirati tekuću vrednost z_n .
- Korak 7: Estimirati očekivani broj pogrešno komplementiranih bita $\Delta = \sum_{n \in \pi} q_n (1 + q_n)^{-1}$. Estimirati novu vrednost p saglasno sledećem: $p = p_{\text{new}} = p_{\text{old}} - (N_0 - 2\Delta)/N$.
- Korak 8: Ukoliko je $p > \varepsilon_2$ ponoviti Korake 2 - 7 ;
Ukoliko je $p \leq \varepsilon_2$ izvršiti Korak 9 .
- Korak 9: Koristeći standardni korelacioni postupak iz [62] na osnovu inicijalnog zašumljenog niza $\{z_n\}$ testirati hipoteze da su sukcesivni segmenti od L bita u procesiranom nizu tačni, sve dok se ne otkrije pravo početno stanje pomeračkog registra.

Следи неколико запажања о спецификацији алгоритма I.6.

- Недостаје објашњење структуре алгоритма. Тек након анализе кода читалац може да закључи да је корак 1 припрема за главну петљу (коју чине кораци од 2 до 8, при чему је корак 8 тест за излазак из петље), а корак 9 — завршна обрада после петље.
- Недостаје објашњење чему служе параметри ε_1 и ε_2 и како се бирају њихове вредности. После анализе кода може се закључити да ε_1 утиче на иницијализацију променљиве N_0 (вредношћу једнакој очекиваном броју грешака pN , умањеном за мултипликативни фактор $1 - \varepsilon_1$ који је, како се каже, близак нули), а да је ε_2 праг који се користи у услову $p \leq \varepsilon_2$ за излазак из главне петље.
- Тек у кораку 5 стоји објашњење да је променљива N_0 (чија вредност се не мења после корака 1!) једнака броју бита који се комплентирају на крају сваке итерације.

- Пошто се очекује да вероватноћа грешке p тежи нули, може се десити да после неког броја итерација (константни) број комплементираних бита N_0 постане већи од очекиваног броја грешака pN . Да се то не би десило, после сваке итерације мора да буде испуњен услов $pN \geq (1 - \varepsilon_1)p_0N$, тј. $p \geq (1 - \varepsilon_1)p_0$, где је p_0 вероватноћа грешке на почетку, пре прве итерације. Да би тај услов био испуњен на крају итерације, параметар ε_2 мора да задовољава услов $\varepsilon_2 \geq (1 - \varepsilon_1)p_0$. Дакле у кораку 1 се вредност ε_2 не може бирати независно од вредности ε_1 .
- У кораку 6 се комплементира неких N_0 бита текућег низа z_n . Дакле низ z_n (на почетку улазни низ) мења се после сваке итерације, што није речено у тексту.
- У кораку 7 није објашњено зашто је Δ очекивани број комплементираних бита.
- У кораку 7 није објашњен израз за оцену нове вероватноће грешке $p = p_{new} = p_{old} - (N_0 - 2\Delta)/N$. Поред тога, формално гледано, променљива p_{old} која се овде појављује није иницијализована (то је по свему судећи претходна вероватноћа грешке, коју би требало иницијализовати на почетку итерације у кораку 2 једнакошћу $p_{old} = p$).
- У алгоритму је примењен приступ да се после сваке итерације поново оцењује просечна вероватноћа грешке, која се приписује свим битима поруке, без обзира на различите апостериорне вероватноће грешке појединих бита (неке од њих задовољавају више, а неке мање контрола парности). Недостаје анализа евентуалних предности или недостатака овог приступа.

Као што видимо, спецификација алгоритма I.6, као последњег изложеног у поглављу 4, обилује нејасноћама, грешкама и некоректностима. Нема покушаја доказа, или бар објашњења зашто се очекује да алгоритам ради коректно, тј. да води исправљању грешака у улазном низу. Независно од тога, с обзиром на хеуристичку природу алгоритма, неопходно би било спровести његову експерименталну проверу на репрезентативном скупу узорака.

У овом раду улогу експерименталне провере игра тачка 4.2.5 ("Нумерички пример"). Износимо нека запажања о овом примеру.

- Наслов тачке 4.2.5 одговара њеном садржају, који дефинитивно није извештај о репрезентативном експерименту. Пошто је изабрана дужина померачког регистра $L = 20$, могуће је без проблема спровести тривијални напад потпуном претрагом скупа од $2^{20} - 1 \approx 10^6$ могућих почетних стања померачког регистра.
- Детаљи експеримента морају бити прецизно наведени, да би се по потреби могли репродуковати његови резултати. Међутим, већ на првом кораку се наилази на проблем. Каже се да померачком регистру одговара карактеристични полином са $W = 10$ ненула неконстантних чланова; међутим, у списку експонената тих чланова има само девет елемената, тј. тај списак је дефинитивно погрешан (број W мора да буде паран, јер у противном карактеристични полином не би био несводљив, дакле ни примитиван). Детаљи експеримента нису наведени. Логично је претпоставити да је за фиксирану повратну спрегу и почетно стање регистра добијен низ x_n дужине $N = 40000$, од кога је затим формиран излазни низ z_n исте дужине уношењем случајних грешака са вероватноћом $p = 0.2$.

- Тврди се (без образложења) да би под истим условима М-S алгоритам В захтевао узорак величине 2×10^{11} , док се овде исти резултат добија са узорком величине свега $N = 40000$. Дакле, овај нерепрезентативни експеримент се ипак користи да истакне предност алгоритма I.6. С друге стране, изабрана вероватноћа грешке $p = 0.2$ није баш репрезентативна: очекивало би се да алгоритам решава проблем и за вероватноће грешке знатно ближе горњој граници $\frac{1}{2}$ (нпр. 0.3 или 0.35).
- Добијени резултати експеримента приказани су у табели 4.2.5.1 на стр. 144.
 1. Полази се од поруке дужине 40000, која на почетку има 7950 грешака.
 2. У другој колони табеле приказан је број бита који се у појединим итерацијама комплементирају са циљем да се смањи број преосталих грешака у поруци; тај број је на крају сваке итерације једнак $N_0 = 199$.
 3. У трећој колони се за сваку итерацију приказује број тачно комплементираних бита; једини начин да се тај број добије је да се искористи низ x_n , који **није** улазни податак, него треба да се добије као резултат примене алгоритма I.6.
 4. Злоупотребљава се чињеница да се зна тачан број грешака, па се у табели не наводи процена Δ очекиваног броја комплементираних бита, као ни процена p_{new} вероватноће грешке за наредну итерацију (Δ и p_{new} рачунају се у кораку 7 алгоритма). Занимљиво би било видети колико се процена вероватноће грешке разликује од њене вредности приказане у табели.
 5. У првој итерацији (први ред табеле) број тачно исправљених грешака је 133, што значи да је комплементирано неких $199 - 133 = 66$ тачних бита. Другим речима, комплементирањем се исправља 133 грешака, али се уноси нових 66 грешака.
 6. У четвртој колони се наводи погрешан податак да је преостали број грешака у поруци $7817 = 7950 - 133$. Међутим, број преосталих грешака једнак је $7950 - 133 + 66 = 7883$: комплементирање исправља неке грешке, али уноси неке друге грешке.
 7. Ако сада погледамо број преосталих грешака после сваке од наредних итерација (од друге до тридесете), запажамо да су ти бројеви добијени одузимањем броја тачно комплементираних бита од преосталог броја грешака после претходне итерације, и занемаривањем броја нових грешака унетих погрешним комплементирањем.

Дакле, резултати упрошћене експерименталне провере су случајно или намерно искривљени, и тиме је алгоритам I.6 приказан у бољем светлу.

Девет година после одбране дисертације аутор је са др Јованом Голићем објавио рад у часопису у вези са материјалом из поглавља 4

M. J. Mihaljevic and J. D. Golic, "A method for convergence analysis of iterative probabilistic decoding", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 46, no. 6, pp. 2206-2211, Sept. 2000.

Рад садржи коректан опис корелационог напада заснованог на итеративном прерачунавању апостериорних вероватноћа грешке, теоријску оцену граничне априорне вероватноће грешке, као и експерименталну проверу теоријске оцене. Примењени приступ разликује се од неверификованих приступа примењених у поглављу 4 дисертације.

2.3. Поглавље 5.

ГПСН типа 2 анализиран је под чудном претпоставком да би пројектант оваквог ГПСН све изводе “сабио” у један крај померачког регистра. Чак и када би неко покушао да тако распореди изводе повратних спрега, морао би да се намучи да пронађе примитивни полином са тако груписаним коефицијентима различитим од нуле. Дакле, описује се потпуно неприменљив напад на намерно лоше конструисан ГПСН.

2.4. Поглавље 6.

Наводимо најпре преглед структуре овог поглавља.

- ГПСН типа 3 дефинисан је у одељку **6.1**, видети слику 6.1.1 на стр. 168.
- У одељку **6.2** уводи се идеја уопштеног корелационог напада (напада на ГПСН типа 3) заснованог на израчунавању ограниченог Левенштајновог растојања излазног низа померачког регистра (који се напада) од излазног низа ГПСН.
- Напад заснован на провери свих могућих почетних стања померачког регистра описан је у одељку **6.3**.
- Идеја да се тај напад усаврши уређењем варијанти према вероватноћама тежина одговарајућих бинарних вектора изложена је у одељку **6.4**.
- Алгоритми за одређивање Левенштајновог растојања [159] и његових уопштења користе се између осталог у молекуларној биологији и добро су били познати, тако да одељак **6.5** у тачки **6.5.1** садржи приказ познатих алгоритама за рачунање Левенштајновог и ограниченог Левенштајновог растојања (CLD). У тачки **6.5.2** разматра се метрика LCS (longest common subsequence), која се своди на специјални случај CLD када се из списка едит-операција искључе комплементирања.
- У одељку **6.6** предлаже се напад заснован на мерама CLD и LCS.
- У одељку **6.7** предлаже се нова мера растојања бинарних низова. За ову меру су у специјалном и општем случају одређени компликовани изрази за математичко очекивање и диспезију.

Прелазимо на запажања о овом поглављу дисертације.

- Напад заснован на провери свих могућих почетних стања померачког регистра описан у одељку **6.3**, као ни усавршени напад заснован на уређењу варијанти према вероватноћама тежина одговарајућих бинарних вектора у одељку **6.4**, нису проверени на било који начин.
- У тачки **6.5.1** доказују се четири става о примени растојања CLD у оквиру напада на ГПСН типа 3; прва три доказа су тривијални, типа “Став се доказује на основу структуре алгорита ЛД”; четврти став има погрешан доказ: занемарује се чињеница да су случајне променљиве не само комплементирања бита, него и позиције на којима се бришу бити. Истина, то не изазива проблеме у наставку текста, јер се овај став нигде не користи.
- У тачки **6.5.1** нису приказани резултати примене CLD и LCS у нападу на ГПСН типа 3.
- За нову меру растојања бинарних низова уведену у одељку **6.7** није доказано да је метрика (лако је могуће да то није метрика, и да се можда може пронаћи

контрапример за неједнакост троугла за предложену меру растојања). Изрази за варијансе ове мере када се примени на два случајна низа (нпр. израз 6.7.3.14 у теорему 6.7.3.2) су неуобичајени, јер унутар унутрашњих сума садрже Кронекерове δ -симболе (који су у дисертацији дефинисани на више места): због тих симбола унутрашње суме постају једночлане (због ограничења на индексе сумирања могу се заменити индикаторским изразима).

Теорема 6.7.3.2: Варијанса $\text{var}_* \{D\}$ је одређена са:

$$\text{var}_* \{D\} = (\theta.5)^2 \left[\sum_{n=1}^N f_2(n) - f_1(n) \right] - (\theta.5-p)^2 N + (\theta.5-p)^2 \sum_{m=1}^N \sum_{i=f_1(m)}^{f_2(m)} \sum_{j=f_1(n)}^{f_2(n)} \delta_{i,\varphi(n)} \delta_{j,\varphi(m)} \quad (6.7.3.14)$$

где је

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & , \quad i=j \\ 0 & , \quad i \neq j \end{cases} \quad (6.7.3.15)$$

$$\varphi(n) = n + \sum_{\ell=1}^n A_{\ell} \quad (6.7.3.16)$$

Квалитет предложеног напада применом нове мере није проверен на било који начин.

У вези са материјалом из поглавља 6 накнадно је објављен је рад J. Golic, M. Mihaljevic, "A generalized correlation attack on a class of stream ciphers based on the Levenshtein distance", *Journal of Cryptology*, vol. 3, pp. 201-212, 1991. У раду се прецизно описује напад на генератор.

3. Да ли дисертација садржи тајне податке?

Дисертација је, као тајна, одбрањена без присуства јавности. Сада, када дисертација више није тајна, запажа се да је сам аутор после одбране објавио радове у вези са темама разматраним у дисертацији.²

1. Неки радови који се односе на материјал из поглавља 4.
- М. Мihaljevic, J. Golic, "A fast iterative algorithm for a shift register initial state reconstruction given the noisy output sequence", *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 453, pp. 165-175, 1990.
- М. Мihaljevic, J. Golic, "A comparison of cryptanalytic principles based on iterative error-correction", *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 547, pp. 527-531, 1992.
- М. Мihaljevic, J. Golic, "Convergence of a Bayesian iterative error-correction procedure on a noisy shift register sequence", *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 658, pp. 124-137, 1993.

² Видети сајт аутора <https://www.mi.sanu.ac.rs/cv/pubmihaljevic.htm>

- M. Fossorier, M. Mihaljevic and H. Imai, "Reduced complexity iterative decoding of Low Density Parity Check codes based on Belief Propagation", *IEEE Transactions on Communications*, vol. 47, pp. 673-680, 1999.
- M. J. Mihaljevic and J. D. Golic, "A method for convergence analysis of iterative probabilistic decoding", in *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 46, no. 6, pp. 2206-2211, Sept. 2000.
- 2. Неки радови који се односе на материјал из поглавља 6.
 - J. Golic, M. Mihaljevic, "A noisy clock-controlled shift register cryptanalysis concept based on sequence comparison approach", *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 473, pp. 487-491, 1991.
 - J. Golic, M. Mihaljevic, "A generalized correlation attack on a class of stream ciphers based on the Levenshtein distance", *Journal of Cryptology*, vol. 3, pp. 201-212, 1991.
 - M. Mihaljevic, "An approach to the initial state reconstruction of a clock-controlled shift register based on a novel distance measure", *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 718, pp. 349-356, 1993.
 - M. Mihaljevic, "A sequence comparison approach for decoding of general binary block codes after the binary symmetric channel with synchronization errors", *Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik - ZAMM*, vol. 76, pp. 479-481, 1996.³

С друге стране, аутор није ништа објавио о нападима на ГПСН типа 2 из поглавља 5, вероватно због тривијалне слабости тог ГПСН.

Дисертација ипак садржи неке тајне податке о делатности Института за примењену математику и електронику (ИПМЕ), у коме је у то време аутор био запослен. Без икакве потребе наводе се наслови интерних (поверљивих) радова ИПМЕ, који немају никакве везе са облашћу дисертације.

4. Закључак

Поверљива дисертација дописног члана САНУ Миодрага Михаљевића одбрањена је јуна 1990. године без присуства јавности у Центру високих војних школа КоВ ЈНА "Генерал армије Иван Гошњак" Високе војно-техничке школе копнене војске ЈНА у Загребу. Међутим, сам аутор је у годинама после одбране објавио радове са резултатима истраживања у вези са темама из области дисертације. С обзиром да дисертација није испуњавала формалне услове за "цивилну" одбрану (кандидат није имао радове објављене у научним часописима), намеће се закључак да је управо то (неиспуњавање услова за јавну одбрану) био разлог за затворену одбрану.

Напад на ГПСН је алгоритам који на основу одсечка излазног низа ГПСН реконструише почетно стање ГПСН. Према речима аутора, доприноси дисертације сконцентрисани су у поглављима 4, 5 и 6, која се односе на нападе на ГПСН типа редом 1, 2 и 3. Наводимо резиме анализе тих поглавља спроведене у тачки 2.

³ Узгред, ова референца је проблематична: на сајту <https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15214001/1996/76/8> та референца не постоји. На наведеним страницама часописа стоји рад Prof. Dr. I. Pop, Prof. Dr. T.-Y. Na, MHD Free Convection from a Vertical Semi-Infinite Flat Plate with a Step Change in the Magnetic Field, *Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik - ZAMM*, vol. 76, pp. 479-480, 1996.

- Предложени и анализирани алгоритми (напади на ГПСН типа 1) су хеуристички и нереално је очекивати доказ њихове коректности. Због тога је било неопходно спровести репрезентативни скуп експеримената који би показали супериорност предложених алгоритама у односу на познате алгоритме ([138], интерни радови [214, 216]). Међутим, у дисертацији нема речи о таквим експериментима. Тачка 4.2.5 ("Нумерички пример") је извештај о једном скромном експерименту у вези са алгоритмом I.6, последњем у серији предложених напада на ГПСН типа 1. Резултати који су тамо приказани искривљени су да би документовали ефикасност алгоритама. I.6.
- У поглављу 5 разматра се ефикасан напад на намерно лоше конструисан ГПСН типа 2.
- У поглављу 6 приказано је неколико идеја за напад на ГПСН типа 3, који је уопштење ГПСН типа 1. Недостатак коректних нетривијалних резултата о тим идејама може се разумети, али не и недостатак репрезентативног скупа експеримената којима би биле оправдане те идеје.

Детаљнија анализа неких делова дисертације (видети тачку 2) показује да у дисертацији има превише грешака и недоречености, а да нема нових значајних и верификованих резултата.

На основу претходног намеће се закључак да дисертација у овом облику није била спремна за одбрану.

Београд, 14. јануара 2026. године

М Живковић

проф. др Миодраг Живковић
ред. проф. Математичког Факултета УБ у пензији;
до 1995. године радио у ИПМЕ